

Resumen

El presente trabajo analiza cómo la aplicación del liderazgo transformacional desde la parte de Rectorado influye en el desempeño docente en una unidad educativa de la región Sierra del Ecuador durante el periodo 2024 - 2025. Se enmarca en el Objetivo de Desarrollo Sostenible N.º 4, orientado a garantizar una educación inclusiva y de calidad. Se desarrolló un estudio de caso con enfoque cualitativo, empleando entrevistas, observación en los salones de clases y revisión de documentos institucionales. Los resultados muestran que la implementación de estrategias de liderazgo basadas en la motivación, el acompañamiento cercano y el fomento de la innovación ha fortalecido el compromiso docente, la colaboración entre pares y el logro de metas académicas. Se concluye que un liderazgo directivo transformacional es clave para consolidar un clima escolar positivo y orientar la gestión hacia la mejora continua.

Palabras clave: liderazgo transformacional, gestión escolar, motivación docente, innovación educativa, desarrollo institucional.

Abstract

This study analyzes how the application of transformational leadership from the Rector's Office influences teacher performance in an educational institution in the Sierra region of Ecuador during the 2024–2025 period. It is framed within Sustainable Development Goal No. 4, aimed at ensuring inclusive and quality education. A qualitative case study approach was employed, using interviews, classroom observations, and the review of institutional documents. The results show that the implementation of leadership strategies based on motivation, close support, and the promotion of innovation has strengthened teacher commitment, peer collaboration, and the achievement of academic goals. It is concluded that transformational managerial leadership is key to consolidating a positive school climate and guiding management toward continuous improvement.

Keywords: transformational leadership, school management, teacher motivation, educational innovation, institutional development.

Introducción

El liderazgo transformacional se ha consolidado como un enfoque clave en la gestión educativa contemporánea, al promover la motivación, el compromiso y el desarrollo profesional del personal docente. En el contexto de la región Sierra del Ecuador, la labor directiva adquiere una relevancia especial debido a las particularidades culturales, socioeconómicas y geográficas que influyen en el funcionamiento de las instituciones educativas. Desde el rectorado, el liderazgo no solo implica la administración eficiente de recursos, sino también la capacidad de inspirar a la comunidad educativa y generar un clima institucional favorable para la innovación y el aprendizaje.

En una Unidad Educativa Particular de la ciudad de Cuenca en la Provincia del Azuay en Ecuador, con un número aproximado de 310 estudiantes con niveles desde Inicial (4 años) hasta Tercero de

Bachillerato (17/18 años), con una propuesta pedagógica y hebegógica con principios epistemológicos como la educación Holística (Delors, 1996), Educación Constructivista (Piaget, Vygotsky, Ausubel), Disruptiva (Acaso, 2018), a través de un aprendizaje por descubrimiento (Bruner), Experiencial (Kolb, 1994), Social (Bandura) y Conectivista (Siemens, 2004), buscando siempre metodologías activas (ABP, ABPr, ABR), en mi rol como rectora, se ha permitido la implementación de prácticas de liderazgo transformacional alcanzando e impulsando mejoras académicas, así como el fortalecimiento del trabajo en equipo. Este enfoque se fundamenta en pilares como la visión compartida, el acompañamiento personalizado, la coordinación de formaciones constantes y el reconocimiento de logros, elementos que potencian el desempeño docente y la calidad educativa.

El presente estudio se enmarca en el Objetivo de Desarrollo Sostenible N.º 4, que busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. A partir de un enfoque cualitativo, se analizan las estrategias de liderazgo implementadas desde el rectorado y su impacto en el rendimiento y motivación del personal docente durante el periodo 2024–2025. Este análisis pretende ofrecer evidencias y reflexiones útiles para fortalecer la gestión escolar y contribuir al mejoramiento continuo de la educación en la región.

5. Marco teórico breve

En el ejercicio de mi función como rectora, he impulsado una propuesta pedagógica y hebegógica cimentada en sólidos principios epistemológicos que orientan la acción educativa hacia la excelencia y la integralidad. Siguiendo la perspectiva de la educación holística planteada por Delors (1996), buscamos que el proceso formativo trascienda la mera transmisión de contenidos y favorezca el desarrollo armónico de las dimensiones cognitiva, emocional, social y ética del estudiante. Este enfoque integral se enriquece con la educación constructivista sustentada por Piaget, Vygotsky y Ausubel, que coloca al estudiante en el centro del proceso, promoviendo la construcción activa del conocimiento a partir de experiencias previas y del aprendizaje colaborativo. Con clases con máximo 24 estudiantes por salón, el docente se convierte en un mediador de la enseñanza, donde junto al estudiante aprenden y descubren el conocimiento a impartir, si bien es cierto, utilizamos textos escolares, siempre se trata de llegar a un aprendizaje significativo donde se reconozca claramente el contexto donde ese contenido será aplicado, así, es el mismo estudiante el que se vuelve en el protagonista, involucrando sus experiencias previas y conectando ese nuevo aprendizaje para buscar su aplicación en un contexto futuro.

En línea con la necesidad de responder a los retos actuales, se incorpora la perspectiva disruptiva de Acaso (2018), que plantea romper con las estructuras tradicionales de enseñanza y abrir paso a metodologías que dialoguen con el mundo real, reconociendo el valor de la incertidumbre y la creatividad como motores del aprendizaje. Este espíritu innovador se complementa con el aprendizaje por descubrimiento propuesto por Bruner, que impulsa a los estudiantes a explorar, indagar y formular hipótesis como parte esencial del proceso formativo. De igual manera, se valoran las aportaciones del aprendizaje experiencial de Kolb (1994), en el que la experiencia concreta, la reflexión, la conceptualización y la experimentación activa se articulan para generar un aprendizaje profundo y duradero.

En la Unidad Educativa se implementó un proyecto denominado “Shark Tank Estudiantil”, desarrollado con los estudiantes de Primero y Segundo de Bachillerato, bajo la guía de tutores docentes. La iniciativa consistió en un concurso de emprendimientos donde los estudiantes debían **idear, diseñar y presentar propuestas innovadoras de negocios o proyectos sociales** que respondieran a necesidades de su entorno escolar o comunitario.

- **Enfoque disruptivo (Acaso, 2018):** La dinámica rompió con la enseñanza tradicional, ya que los estudiantes asumieron el rol de emprendedores y presentaron sus ideas ante un jurado que simulaba inversionistas, en un formato poco habitual en la educación escolar, pero altamente motivador.
- **Descubrimiento (Bruner):** Los participantes investigaron, analizaron problemas reales y formularon soluciones creativas, aprendiendo a partir de la indagación y el ensayo-error. La guía docente funcionó como acompañamiento, más no como transmisión de contenidos.
- **Experiencial (Kolb, 1994):** La experiencia de exponer públicamente, defender ideas, recibir retroalimentación directa y ajustar sus propuestas, permitió a los estudiantes reflexionar sobre su proceso y vivir un aprendizaje práctico, significativo y aplicable a la vida real.

Este proyecto no solo promovió la **creatividad y el pensamiento crítico**, sino también habilidades blandas como la comunicación asertiva, el trabajo en equipo, la resiliencia frente a la crítica y la capacidad de negociación.

La propuesta también integra el aprendizaje social de Bandura, que destaca la relevancia de la observación, la imitación y la interacción social para la adquisición de habilidades y actitudes; así como el conectivismo de Siemens (2004), que resalta el papel de la tecnología y las redes de conocimiento como medios para acceder, procesar y aplicar información en entornos cambiantes. Estas bases conceptuales se materializan a través de metodologías activas como el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), el Aprendizaje Basado en Problemas (ABPr) y el Aprendizaje Basado en Retos (ABR), generando experiencias contextualizadas que potencian la autonomía, la colaboración y la resolución creativa de desafíos.

En nuestra institución, la aplicación de ABP y ABR permitió que los estudiantes desarrollaran proyectos interdisciplinarios, como la creación de huertos escolares sostenibles y campañas de reciclaje, lo que fortaleció no solo su aprendizaje académico, sino también su sentido de responsabilidad social. Al mismo tiempo, los docentes aprendieron a trabajar de forma colaborativa entre áreas, diseñando actividades conjuntas y evaluaciones integradas, lo que generó un mayor compromiso y cohesión en el equipo docente.

Este entramado pedagógico se articula con un liderazgo transformacional que he promovido en la institución, caracterizado por la visión compartida, el acompañamiento personalizado, la estimulación intelectual y el reconocimiento de logros. Desde esta perspectiva, no solo se orienta la gestión hacia metas académicas, sino que se cultiva un clima organizacional donde docentes y estudiantes se sienten parte activa del cambio. La implementación de prácticas como los Laboratorios de Ética (espacios de reflexión entre docentes y capacitadores externos sobre temas específicos), participación en interescolares como el Spelling Bee o concursos de Oratoria,

participación en las Redes de Aprendizaje con las instituciones de nuestro Distrito educativo, etc. ha favorecido mejoras sostenidas en la calidad educativa, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la cohesión del equipo.

Este enfoque ha transformado mi rol como rectora, llevándome a dejar de lado una visión centrada únicamente en la gestión administrativa para asumir un liderazgo más cercano, inspirador y formador. He aprendido que acompañar al docente en sus procesos de innovación, motivarlo en sus retos y reconocer sus logros genera un efecto multiplicador en la calidad educativa. He podido observar cómo la comunidad escolar se ha fortalecido: los docentes se muestran más comprometidos con la mejora continua, los estudiantes participan con mayor entusiasmo en actividades académicas y de proyección social, y las familias perciben un ambiente institucional más positivo, participativo y coherente con los valores que promovemos. Este cambio ha confirmado mi convicción de que el liderazgo transformacional, cuando se fundamenta en principios pedagógicos sólidos y metodologías activas, no solo mejora los resultados académicos, sino que también construye una comunidad educativa más unida y resiliente

6. Experiencia práctica

a) Inspiración y visión compartida

El liderazgo transformacional parte de la capacidad de transmitir con claridad la misión y visión institucional, de modo que cada miembro de la comunidad educativa se sienta parte activa de ellas. Desde rectorado se han implementado espacios de diálogo y socialización en los que se busca que docentes y estudiantes reconozcan el sentido de pertenencia y la proyección de la institución. Semanalmente se realizan reuniones con las coordinaciones y ellos a su vez con sus equipos docentes, con los padres de familia se realizan reuniones personalizadas por cada estudiante y por niveles, según sea el caso, la entrega de libretas se realizan también de una manera distinta a lo que solicita la educación tradicional, son los mismos estudiantes que tienen que socializan a sus padres los puntajes académicos y comportamentales obtenidos por trimestre frente a sus tutores, creando en ellos un concepto de responsabilidad de sus acciones y alcanzando un compromiso de todos los involucrados de manera transparente.

Asimismo, se han diseñado estrategias motivacionales que fortalecen la cohesión del equipo, tales como Jornadas Deportivas, proyectos artísticos, reconocimientos a los méritos académicos, reconocimientos a la excelencia docente, y también a los padres de familia por su involucramiento en las actividades planteadas en nuestro cronograma escolar. Estas acciones han permitido consolidar un propósito común que orienta la práctica educativa hacia la mejora continua.

b) Motivación y empoderamiento docente

Un eje esencial ha sido reconocer y promover el liderazgo de los docentes en distintos ámbitos, generando oportunidades para que asuman responsabilidades y lideren proyectos. Este enfoque fomenta la autonomía y el sentido de confianza en sus capacidades profesionales. Se les solicita a los docentes que identifiquen una fortaleza de cada uno y que puedan compartirlo

a través de un taller práctico a sus pares, para que se convierta cada taller, en un espacio del intercambio de experiencias reales, donde cada uno pueda descubrir un nuevo proyecto que puedan liderar.

De igual manera, se han establecido mecanismos de reconocimiento y valoración del trabajo docente, que van desde la retroalimentación constante hasta el reconocimiento público en eventos institucionales.

c) Estímulo intelectual e innovación

El impulso a la innovación pedagógica ha sido otro de los pilares. Desde el rectorado se han promovido espacios de capacitación, talleres y encuentros académicos para fortalecer las competencias de los docentes. Además, se ha incentivado la implementación de metodologías activas como ABP, ABPr y ABR, fomentando un aprendizaje significativo y contextualizado. Este año se han implementado convenios académicos con instituciones externas que nos han apoyado en fortalecer el conocimiento de nuestro personal y de los estudiantes a través de sus visitas constantes.

Estos procesos han generado mejoras notables en las prácticas pedagógicas, reflejadas en incremento del rendimiento académico, mayor participación estudiantil, desarrollo de proyectos interdisciplinarios, innovación en evaluaciones, entre otros.

d) Consideración individual

El liderazgo transformacional también implica atender las necesidades particulares de cada miembro de la comunidad educativa. Se han impulsado espacios de acompañamiento y mentoría para docentes, así como adaptaciones pedagógicas que permiten a los estudiantes avanzar según sus propias condiciones y estilos de aprendizaje.

Desde el Distrito nos identifican constantemente como una institución que sigue los lineamientos establecidos y se enfoca en cada particularidad de nuestros estudiantes.

Este acompañamiento cercano ha generado un ambiente de confianza y apertura, donde cada persona se siente escuchada, valorada y respaldada en su proceso de crecimiento personal y profesional.

7. Resultados y evidencias

La implementación de un liderazgo transformacional en la institución ha permitido observar mejoras significativas en distintos ámbitos de la vida escolar. En cuanto al clima laboral, se ha fortalecido el trabajo colaborativo y el sentido de pertenencia entre los docentes, quienes ahora muestran mayor apertura al diálogo y disposición a participar en procesos de innovación. Cada trimestre se elaboran evaluaciones con la participación de todos los miembros de la comunidad (docentes, estudiantes padres de familia y área administrativa), en los que se reflejan

observaciones positivas y a mejorar que nos ayudan a encaminarnos de manera más objetiva. Escuchar y buscar cambios durante el periodo escolar, siempre será un punto que ayudará a evitar un fracaso al finalizar el año.

Otro aspecto relevante es la retención estudiantil, que ha mejorado en comparación con años anteriores, reflejando un mayor compromiso de las familias y estudiantes con la propuesta educativa de la institución.

Por ejemplo, el año 2023 tuvimos una deserción escolar de un aproximado de 80 estudiantes, este año ha disminuido a 56, quienes en su gran mayoría manifiestan el cambio por motivos personales como cambio de domicilio o financieros.

Finalmente, se ha potenciado la participación en proyectos institucionales y comunitarios, lo que ha contribuido a una imagen positiva de la institución en el entorno. Los estudiantes y docentes han asumido un rol más activo en actividades extracurriculares, ferias, concursos y proyectos de vinculación social.

En conjunto, estos resultados demuestran que el liderazgo transformacional no solo incide en los procesos internos de gestión, sino que también se traduce en impactos visibles y sostenibles en la calidad educativa y en la proyección de la institución.

8. Conclusiones

La aplicación del liderazgo transformacional en la institución ha demostrado ser un enfoque efectivo para fortalecer tanto la gestión directiva como los procesos pedagógicos. A través de la visión compartida, la motivación docente, la innovación metodológica y la atención individualizada, se ha logrado generar un clima escolar más positivo y participativo. Estos elementos han repercutido en la mejora de los resultados académicos, el fortalecimiento del trabajo en equipo y el compromiso de la comunidad educativa en su conjunto.

El máximo logro que se evidencia es la escasa rotación del personal docente (1 sólo docente), dando tranquilidad a las familias y demostrando el compromiso y lealtad de los profesores a la institución.

La experiencia vivida evidencia que el liderazgo transformacional no solo potencia el desempeño docente, sino que también promueve una cultura institucional basada en la colaboración, la confianza y la búsqueda constante de la excelencia.

Cuando los líderes hablan con la verdad, sin ocultar información y dan oportunidad a que todos sean escuchados, se siente un verdadero espíritu de unidad y de confianza entre sus miembros que ayuda a fortalecer los vincular y a poder reparar cualquier inconveniente que se presente.

Como recomendación para otros directivos educativos, resulta fundamental comprender que liderar transformacionalmente implica ir más allá de lo administrativo: es acompañar, inspirar y reconocer el potencial de cada miembro de la comunidad. Adoptar este estilo de liderazgo requiere

coherencia, apertura al cambio y la disposición de aprender continuamente junto al equipo docente. De esta forma, la institución educativa se convierte en un espacio vivo, innovador y resiliente frente a los retos del presente y del futuro.

9. Referencias bibliográficas

Acaso, M. (2018). *rEDUvolution: hacer la revolución en la educación*. Paidós.

Bandura, A. (1977). *Social learning theory*. Prentice-Hall.

Bass, B. M. (1990). From transactional to transformational leadership: Learning to share the vision. *Organizational Dynamics*, 18(3), 19–31. [https://doi.org/10.1016/0090-2616\(90\)90061-S](https://doi.org/10.1016/0090-2616(90)90061-S)

Bruner, J. S. (1961). The act of discovery. *Harvard Educational Review*, 31(1), 21–32.

Burns, J. M. (1978). *Leadership*. Harper & Row.

Delors, J. (1996). *La educación encierra un tesoro: Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI*. UNESCO.

Kolb, D. A. (1984). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. Prentice-Hall.

Piaget, J. (1972). *La epistemología genética*. Siglo XXI Editores.

Siemens, G. (2004). Connectivism: A learning theory for the digital age. *International Journal of Instructional Technology and Distance Learning*, 2(1), 3–10.

Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.

Ausubel, D. P. (1968). *Educational psychology: A cognitive view*. Holt, Rinehart and Winston.